

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM CRIANÇAS AUTISTAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.19894159

Carlos Alberto dos Santos Lima

Graduando em pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês, Brasil.

E-mail: carlossantosedc@gmail.com

Evelyn Laviny Moraes Silva

Graduanda em pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês, Brasil.

E-mail: lavinymoraes340@gmail.com

Ludmyla Hayra Vieira de Carli Fraga

Graduanda em pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês, Brasil.

E-mail: ludmyladecarlifraga@gmail.com

Fagner Gomes do Nascimento

Doutorando em Letras, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Brasil.

E-mail: fagnernascimento01@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo analisa o processo de alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando os principais desafios e possibilidades presentes no contexto da educação inclusiva. Considerando as particularidades cognitivas, comunicativas e sensoriais que caracterizam esse público, torna-se necessário compreender como essas especificidades podem influenciar a aprendizagem da leitura e da escrita. O objetivo do estudo foi analisar os desafios enfrentados no processo de alfabetização de crianças com TEA e identificar estratégias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento da linguagem escrita. A pesquisa possui abordagem qualitativa e foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, baseada em livros, artigos científicos e estudos disponíveis em bases acadêmicas. O referencial teórico fundamenta-se em autores como Ferreiro, Vygotsky, Klin e Mantoan, que discutem alfabetização, desenvolvimento da linguagem e educação inclusiva. Os resultados apontam que crianças com TEA podem apresentar dificuldades relacionadas à interação social, à comunicação verbal e à atenção compartilhada, aspectos que podem interferir no processo de aprendizagem.

Entretanto, evidenciou-se que, quando o ensino é planejado de forma estruturada e inclusiva, as possibilidades de aprendizagem tornam-se mais significativas. Estratégias como o uso de recursos visuais, atividades multissensoriais, letras móveis, pictogramas, tecnologias assistivas e rotinas organizadas contribuem para favorecer o avanço na leitura e na escrita. Conclui-se que a alfabetização de crianças com TEA requer planejamento pedagógico, formação docente e compromisso com práticas inclusivas, garantindo acesso, participação e aprendizagem significativa no ambiente escolar.

Palavras-chaves: TEA; Educação inclusiva; Práticas pedagógicas.

ABSTRACT

This article analyzes the literacy process of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), highlighting the main challenges and possibilities present in the context of inclusive education. Considering the cognitive, communicative and sensory particularities that characterize this audience, it is necessary to understand how these specificities can influence the learning of reading and writing. The objective of the study was to analyze the challenges faced in the literacy process of children with ASD and identify pedagogical strategies that favor the development of written language. The research has a qualitative approach and was developed through literature review, based on books, scientific articles and studies available in academic bases. The theoretical framework is based on authors such as Ferreiro, Vygotsky, Klin and Mantoan, who discuss literacy, language development and inclusive education. The results show that children with ASD may present difficulties related to social interaction, verbal communication and shared attention, aspects that can interfere in the learning process. However, it has been shown that when teaching is planned in a structured and inclusive way, the learning possibilities become more significant. Strategies such as the use of visual resources, multi-sensory activities, mobile lettering, pictograms, assistive technologies and organized routines contribute to promoting progress in reading and writing. It is concluded that the literacy of children with ASD requires pedagogical planning, teacher training and commitment to inclusive practices, ensuring access, participation and meaningful learning in the school environment.

Keywords: ASD; Inclusive education; Pedagogical practices.

1 INTRODUÇÃO

A alfabetização marca um momento muito especial na vida das crianças: é quando elas começam a descobrir o poder das palavras, dos textos e das histórias. Aprender a ler e escrever significa abrir portas para novas formas de pensar, comunicar e compreender o mundo. No entanto, para as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse caminho pode trazer desafios particulares, que exigem um olhar sensível e diferenciado dos educadores.

O TEA é uma condição que envolve diferenças na comunicação, na interação social e na forma como a criança percebe e se relaciona com o ambiente. Essas

características podem influenciar diretamente o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, fazendo com que a alfabetização aconteça de forma singular para cada criança. Algumas podem ter dificuldades na fala, outras na compreensão de símbolos ou na atenção compartilhada, e isso afeta a maneira como elas aprendem a língua portuguesa.

Por essa razão, alfabetizar uma criança autista não é apenas ensinar a juntar letras e formar palavras. É compreender o ritmo, os interesses e a forma própria que ela tem de aprender. Muitas vezes, habilidades essenciais para o processo de leitura e escrita, como memória, atenção e percepção auditiva, se desenvolvem de maneira diferente, e o professor precisa adaptar suas estratégias, usar mais recursos visuais, criar rotinas claras e oferecer apoio constante.

Os desafios não se limitam ao material ou às metodologias. Eles também estão na comunicação diária, no esforço de tornar a sala de aula um espaço acolhedor e no compromisso de fazer com que a criança se sinta capaz de aprender. Afinal, a linguagem é uma ponte que conecta a criança ao outro e ao mundo. Por isso, práticas que despertem o interesse pelo texto, estimulem a expressão e favoreçam a interação são tão importantes. Diante desse cenário, surge a pergunta que orienta este estudo: quais são os principais desafios e possibilidades no ensino da língua portuguesa para crianças com TEA durante a alfabetização?

Este trabalho tem como objetivo compreender como as especificidades cognitivas e comunicativas das crianças autistas influenciam sua aprendizagem da língua portuguesa e identificar estratégias que possam tornar esse processo mais significativo e acessível. A intenção é contribuir para que o professor se sinta mais preparado e seguro para apoiar essas crianças, respeitando suas formas de aprendizagem e potencializando suas capacidades.

A relevância acadêmica desta pesquisa está na necessidade de aprofundar as discussões sobre o ensino da língua portuguesa em contextos atípicos de desenvolvimento. Embora a literatura sobre alfabetização seja extensa, ainda são escassos os estudos que abordam, de maneira articulada, a alfabetização de crianças autistas e a atuação docente. Já a relevância social está diretamente ligada ao compromisso com a educação inclusiva, que reconhece as diferenças e garante a todas as crianças o direito fundamental à linguagem, à participação e ao conhecimento.

Este trabalho está estruturado em seis seções principais. Após esta introdução, a metodologia descreve os procedimentos adotados para a coleta e análise de dados. Depois, o referencial teórico aborda conceitos fundamentais sobre o autismo. Em seguida, são discutidos dois tópicos do desenvolvimento: o processo de alfabetização de crianças autistas e as práticas pedagógicas inclusivas na alfabetização de crianças autistas. Na seção dos resultados, apresentamos a análise dos dados obtidos. As considerações finais sintetizam as principais reflexões sobre o estudo abordado.

2 METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa, fundamentada na análise bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2017) caracteriza-se pelo uso de materiais já publicados, como livros, artigos, dissertações e outros documentos. Para o autor, uma das principais vantagens da pesquisa bibliográfica é possibilitar uma cobertura mais ampla dos fenômenos estudados, oferecendo uma base teórica sólida para análises e discussões.

O levantamento do material teórico foi realizado em bases como Google Acadêmico, SciELO e repositórios institucionais, utilizando descritores relacionados a autismo, alfabetização e educação inclusiva. Foram priorizadas obras publicadas entre 2000 e 2025, além de autores clássicos como Ferreiro, Vygotsky e Klin.

Após a seleção das fontes, o conteúdo foi analisado por meio de leitura exploratória, seletiva e interpretativa, possibilitando identificar contribuições relevantes para a compreensão da alfabetização de crianças com TEA. Dessa forma, a metodologia adotada permitiu construir um estudo consistente, alinhado ao objetivo de discutir desafios e possibilidades para práticas pedagógicas inclusivas.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento marcada por grande diversidade de manifestações, que afetam a comunicação, a interação social e os comportamentos. Conforme destaca o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais (DSM)-V:

O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados

de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger (DSM-V, 2013, p. 53).

Ao longo das últimas décadas, o entendimento sobre o TEA passou por transformações significativas, acompanhando o avanço das pesquisas nas áreas médica, psicológica e educacional. Por isso, discutir o autismo exige uma abordagem ampla, que considere tanto aspectos biológicos quanto sociais, culturais e ambientais.

Dessa forma, este capítulo apresenta reflexões sobre o TEA, buscando esclarecer seus principais fundamentos conceituais e contribuir para uma visão mais humana e contextualizada da condição. Inicialmente, são abordadas as características, causas e manifestações do transtorno, evidenciando sua complexidade e variabilidade entre os indivíduos.

3.1 Características, causas e manifestações

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição complexa e que possui vários lados que desafiam a compreensão e a atuação da sociedade, da escola e dos profissionais da educação. Sua definição vem sendo construída ao longo dos anos, sofrendo mudanças conceituais e metodológicas conforme o avanço das ciências médicas, psicológicas e educacionais. Nesse sentido, Ami Klin (2006) explica que:

O autismo, também conhecido como transtorno autístico, autismo da infância, autismo infantil e autismo infantil precoce, é o TID mais conhecido. Nessa condição, existe um marcado e permanente prejuízo na interação social, alterações de comunicação e padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e interesses. As anormalidades no funcionamento em cada uma dessas áreas devem estar presentes em torno dos três anos de idade. (KLIN, 2006, p.4).

Ricardo Schers de Goes (2021) complementa a discussão ao dizer que o autismo, atualmente compreendido como Transtorno do Espectro Autista, não é um conceito fechado. O autor ressalta que não há consenso científico sobre sua definição e etiologia, o que leva a ter tanto uma complexidade da condição quanto as disputas teóricas entre diferentes campos do conhecimento.

Do ponto de vista cognitivo e social, pessoas com autismo podem apresentar interesses próprios e atividades repetitivas, também dificuldades na compreensão de

sinais sociais e emocionais. Essas características refletem tanto uma maneira única de processar informações quanto desafios na adaptação a situações sociais difíceis, tornando essencial a compreensão de suas características para se ter estratégias educativas e de inclusão adequadas.

No aspecto cognitivo, indivíduos com TEA frequentemente apresentam uma maneira diferenciada de perceber, organizar e interpretar as informações. Alguns podem demonstrar habilidades muito boas em áreas específicas, como memória detalhada, raciocínio lógico ou habilidades visuais e espaciais, já outros indivíduos podem apresentar certas dificuldades em tarefas que exigem planejamento, atenção compartilhada ou compreensão mais abstrata.

No que diz respeito à interação social, pessoas com TEA podem ter dificuldades em compreender normas sociais implícitas, interpretar expressões faciais, gestos e entonações de voz, e estabelecer conexões emocionais com outras pessoas. Esses desafios podem se manifestar como limitação no engajamento em conversas, dificuldade em compartilhar interesses ou emoções e problemas em continuar ou manter os relacionamentos interpessoais.

As causas do autismo ainda não são totalmente compreendidas, e os estudos nos levam a compreender a influência de múltiplos fatores, tanto genéticos quanto ambientais. Para Klin (2006), o TEA é muito associado a componentes genéticos, o que o torna um dos transtornos do desenvolvimento mais ligados à hereditariedade. O autor explica que o risco de recorrência entre familiares pode variar de 2% a 15%, dependendo da definição adotada, o que reforça a hipótese de uma base biológica de bastante peso quando falamos sobre as causas.

Goes (2021) chama atenção para o fato de que os fatores sociais, culturais e ambientais também desempenham papel importante na forma como o autismo é compreendido e vivenciado. Essas várias visões vão demonstrar que o TEA deve ser tratado sob uma perspectiva biopsicossocial, que considere a interação entre biologia, ambiente e cultura.

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é essencialmente clínico e se baseia na observação do comportamento e na coleta de informações sobre o desenvolvimento da criança. Segundo Ferreira (2019):

O conhecimento dos critérios é o principal instrumento para se diagnosticar o autismo, a observação da criança, as informações dos pais, professores, e as pessoas que convivem com ela são de

fundamental importância. Para considerar o diagnóstico do (TEA) é necessário o comprometimento de três áreas de funcionamento cerebral: Interação Social, Comunicação, Comportamentos repetitivos e com interesses restritos. (FERREIRA, 2019, p. 25)

O primeiro critério está relacionado às dificuldades de interação social. A criança com TEA pode demonstrar resistência ao contato físico, evitar o olhar direto e preferir brincar sozinha. Em casos, há dificuldade em compreender regras sociais implícitas, como esperar a vez, compartilhar brinquedos ou interpretar gestos e expressões faciais. Essas características não indicam falta de interesse pelas pessoas, mas uma forma diferente de perceber e processar as dinâmicas sociais.

O segundo critério refere-se à comunicação verbal e não verbal. Algumas crianças com autismo apresentam atraso ou ausência na fala, enquanto outras desenvolvem linguagem formal, mas têm dificuldade em utilizá-la para interagir socialmente. Além disso, podem repetir palavras ou frases (ecolalia), falar de forma monótona ou ter dificuldade em compreender ironias e duplos sentidos.

Quanto ao terceiro critério, envolve padrões de comportamento repetitivos, movimentos estereotipados e interesses específicos. Crianças com TEA podem insistir em rotinas rígidas, alinhar objetos, balançar o corpo ou demonstrar grande fascínio por temas específicos, como números, mapas, animais ou letras. Essas condutas, embora pareçam incomuns, muitas vezes representam uma forma de organização e segurança diante das incertezas do ambiente.

No contexto escolar, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige da instituição e dos educadores um olhar atento às particularidades de cada aluno, ainda mais durante o processo de alfabetização. Como afirma Khoury et al. (2014):

Em um momento em que as políticas públicas no Brasil têm evidente viés inclusivista [...], faz-se mais do que necessário instrumentalizar os professores no sentido de que tenham informações básicas sobre como lidar com essas pessoas em sala de aula, no que diz respeito aos procedimentos pedagógicos e a como conduzir-se frente aos problemas comportamentais frequentemente presentes (KHOURY et al., 2014, p. 6).

Dessa forma, compreender o Transtorno do Espectro Autista no contexto educacional significa reconhecer a importância de uma prática pedagógica sensível, inclusiva e baseada no respeito às diferenças. O ambiente escolar deve ser um espaço de acolhimento e estímulo, em que o professor atua como mediador do desenvolvimento cognitivo, social e emocional do aluno com TEA.

4 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM CRIANÇAS AUTISTAS

A alfabetização nos primeiros anos escolares envolve o desenvolvimento da consciência fonológica, da compreensão do sistema de escrita e da construção progressiva da leitura e da escrita. Uma das etapas fundamentais ocorre quando a criança reconhece as letras, junta as sílabas e também identifica os fonemas. Dessa forma, ela aprende que a escrita representa a fala e que cada letra possui seu valor sonoro.

Segundo Castro (2019), “a alfabetização é um processo que articula linguagem, corpo e pensamento”, sendo necessário considerar aspectos psicomotores como organização espacial, coordenação motora fina e lateralidade (CASTRO, 2019, p. 42). Nos anos iniciais, as crianças avançam da compreensão das relações entre som e letra para a leitura de palavras e frases, desenvolvendo gradualmente autonomia leitora e escritora.

No contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a alfabetização exige adaptações que respeitem o modo singular como essas crianças percebem e organizam o mundo. De acordo com Pereira (2020), “a criança autista aprende quando o ambiente é previsível, visualmente organizado e quando as instruções são claras e diretas” (PEREIRA, 2020, p. 15). Ou seja, para que isso ocorra, são necessárias adaptações que acompanhem o jeito particular como a criança percebe, processa e organiza as informações.

Cada criança precisa ser respeitada em suas particularidades. Algumas apresentam maior sensibilidade a sons, luz ou até à textura do lápis; outras podem ter dificuldades em manter a atenção compartilhada ou em realizar determinados movimentos. Por isso, a psicomotricidade, como explica Márcio Dicastro, faz diferença nesse processo, ajudando a desenvolver controle tônico, lateralidade, coordenação e orientação espacial. Esses aspectos contribuem diretamente para melhorar o gesto da escrita e facilitar o avanço na alfabetização.

Donvan e Zucker (2017) destacam que crianças com hiperlexia “leem antes de falar, mas precisam de apoio explícito para construir o sentido do texto” (DONVAN; ZUCKER, 2017, p. 103). Assim, a criança com hiperlexia pode ler precocemente, mas não interpreta o texto sozinha. Ela consegue decodificar as palavras, mas nem sempre compreende o significado, necessitando de intervenções e explicações para entender o que o texto quer dizer.

A psicomotricidade tem papel central nesse processo. Castro (2019) afirma que “a escrita é antes um gesto, e o gesto precisa ser educado” (CASTRO, 2019, p. 58). Crianças com TEA, muitas vezes, apresentam dificuldades motoras, e o professor deve buscar estratégias que possibilitem ao aluno sentir-se confortável durante o processo de aprendizagem.

A alfabetização de estudantes autistas, portanto, deve integrar abordagem estruturada, apoio visual, intervenções psicomotoras e respeito ao ritmo individual. Como reforça Pereira (2020), “não existe incapacidade, mas a necessidade de um método que se adapte ao estudante” (PEREIRA, 2020, p. 27).

Emília Ferreiro nos lembra que toda criança aprende de forma ativa e participa do próprio processo de construção da escrita. Como afirmam Ferreiro e Teberosky (1999, p. 25), “a criança não é um recipiente vazio, mas um sujeito que constrói conhecimento”. Isso mostra que, mesmo no TEA, o aluno precisa ser visto como alguém que pensa, interpreta e atribui significado ao que aprende, cada um no seu tempo e do seu jeito.

5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS

O ensino da língua portuguesa deve considerar não apenas o domínio do código escrito, mas também as formas de interação e significação que a criança é capaz de estabelecer com a linguagem. Segundo Vygotsky (1997), o aprendizado ocorre por meio das interações sociais, nas quais a mediação do professor e do meio sociocultural possuem papel fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

No ensino da língua portuguesa para crianças com TEA, as estratégias visuais e concretas têm grande relevância. De acordo com Oliveira (2019), o uso de imagens, cartões, pictogramas e vídeos curtos contribui para a compreensão da linguagem e para a ampliação do vocabulário, uma vez que muitos alunos autistas processam melhor as informações visuais do que as auditivas. As figuras associadas a palavras e frases ajudam a construir relações de sentido, favorecendo a leitura global e o reconhecimento de padrões linguísticos.

Além disso, as atividades multissensoriais, que envolvem o tato, a visão e a audição, auxiliam na memorização e na associação entre sons e grafias. O professor

pode, por exemplo, utilizar letras móveis, jogos fonológicos e recursos táteis para explorar as correspondências entre fonemas e grafemas. Conforme defendem Capellini e Mendes (2020), a abordagem multissensorial é eficaz na alfabetização de alunos com TEA, pois integra diferentes canais perceptivos, ampliando as possibilidades de aprendizagem.

O uso de tecnologias assistivas também se destaca como ferramenta de inclusão. Softwares de leitura, aplicativos interativos e plataformas digitais com recursos sonoros e visuais auxiliam na alfabetização, tornando o processo mais dinâmico e atrativo. Para Santos e Pereira (2021), a inserção de tecnologias digitais pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem escrita e oral de crianças com TEA, desde que utilizada de forma planejada e mediada pelo professor.

Entre as metodologias mais indicadas nesse processo está o Ensino Estruturado, fundamentado no modelo TEACCH, que propõe a organização do espaço e das atividades de maneira clara e previsível, favorecendo a compreensão e o engajamento dos alunos autistas (Bezerra et al., 2025). Essa abordagem valoriza o uso de recursos visuais, a manutenção de rotinas consistentes e a divisão das tarefas em etapas menores, contribuindo para a diminuição da sobrecarga cognitiva e para a estimulação da autonomia durante a aprendizagem.

Outro ponto importante refere-se à avaliação do processo de aprendizagem. Em vez de aplicar instrumentos padronizados, o professor deve observar continuamente o desenvolvimento do aluno, valorizando pequenas conquistas e avanços. Avaliar de forma inclusiva é reconhecer que cada criança aprende de um jeito e em seu próprio tempo. Como defende Mendes (2017), a avaliação inclusiva deve ser formativa, contínua e centrada nas potencialidades do aluno, e não em suas limitações.

Para que as práticas pedagógicas inclusivas se concretizem, é imprescindível a formação docente continuada. O professor é o principal mediador do processo de aprendizagem e precisa estar preparado para compreender as especificidades do TEA, dominar estratégias diferenciadas e construir ambientes alfabetizadores acessíveis. De acordo com Perrenoud (2000), a profissionalização docente exige a capacidade de refletir sobre a prática e de adaptar metodologias conforme as necessidades dos alunos, desenvolvendo uma postura investigativa e flexível.

A formação inicial, muitas vezes, ainda não oferece subsídios suficientes para lidar com a diversidade presente nas salas de aula. Por isso, a formação continuada

deve incluir temáticas relacionadas à inclusão e às práticas pedagógicas inovadoras. Segundo Mantoan (2015), o compromisso com a educação inclusiva não se resume à presença física do aluno com deficiência na escola, mas à efetiva participação e aprendizagem, o que requer professores preparados, sensíveis e comprometidos com a equidade.

Vygotsky (1997) enfatiza que o desenvolvimento humano ocorre nas relações sociais; portanto, a atuação em equipe é essencial para que a escola se torne, de fato, um espaço de inclusão e de aprendizagem compartilhada.

Como reforça Freire (1996, p. 67), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Nessa perspectiva, o papel do professor é possibilitar que a criança com TEA se reconheça como sujeito capaz de ler, escrever e compreender o mundo, participando de forma ativa e plena do processo educativo.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise teórico-reflexiva realizada neste estudo permitiu identificar que o processo de alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é profundamente influenciado pelas particularidades cognitivas, comunicativas, sensoriais e comportamentais que compõem o espectro. Os resultados apontam que, embora existam desafios significativos, também há múltiplas possibilidades pedagógicas capazes de promover aprendizagens significativas quando o ensino é planejado de forma inclusiva e estruturada às necessidades individuais dos alunos.

Entre os principais obstáculos, destacam-se as dificuldades na atenção compartilhada e na interação social, fatores que exigem do professor intervenções intencionais para facilitar a mediação e o desenvolvimento da linguagem. Os resultados apontam que metodologias estruturadas, como o modelo TEACCH, contribuem positivamente para o avanço da alfabetização. A organização do ambiente, a previsibilidade das rotinas e o uso de pistas visuais ajudam na autonomia e reduzem a sobrecarga cognitiva, permitindo que o aluno mantenha maior concentração e participe mais das atividades.

Também se evidenciou que estratégias multissensoriais potencializam a aprendizagem no processo de alfabetização. Recursos como jogos fonológicos, letras móveis, materiais táteis e aplicativos educativos foram apontados como eficazes.

Esses resultados confirmam que, quando as práticas são adaptadas às especificidades do TEA, as possibilidades de aprendizagem tornam-se amplas.

A análise indica ainda que a formação docente e o conhecimento sobre o TEA são fatores determinantes para o sucesso das práticas alfabetizadoras. Professores que compreendem as características do espectro conseguem adaptar suas metodologias, flexibilizar avaliações e criar condições reais de participação. Nesse sentido, autores como Mantoan (2015) e Perrenoud (2000) reforçam que a inclusão escolar só é efetiva quando o professor atua com postura investigativa, reflexiva e aberta às necessidades dos alunos.

As evidências teóricas apontam que crianças com TEA aprendem melhor quando há continuidade entre os estímulos recebidos no ambiente escolar e no familiar. A comunicação entre professores, responsáveis e profissionais de apoio facilita a construção de intervenções coerentes e aumenta as chances de avanço no desenvolvimento da linguagem e da alfabetização.

Assim, alfabetizar crianças com TEA vai além de aplicar técnicas: requer empatia, planejamento e compromisso com a inclusão, permitindo que o acesso à leitura e à escrita se torne um caminho de autonomia e participação. E, quando o ensino é pensado de forma inclusiva, o aprendizado deixa de ser uma barreira e se transforma em oportunidade de desenvolvimento integral.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises realizadas, observou-se que o processo de alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve desafios específicos relacionados às características cognitivas, comunicativas e sensoriais presentes no espectro, o que exige práticas pedagógicas mais sensíveis e adaptadas às necessidades individuais dos estudantes. No contexto escolar, evidenciou-se que dificuldades na interação social, na comunicação oral e na atenção compartilhada podem influenciar o desenvolvimento da leitura e da escrita, demandando estratégias didáticas diferenciadas por parte do professor. Os resultados também indicam que, quando o ensino é planejado de forma estruturada e inclusiva, as possibilidades de aprendizagem tornam-se significativas. Conclui-se, que a alfabetização de crianças com TEA requer compromisso pedagógico, sensibilidade e investimento contínuo em práticas inclusivas, de modo a garantir não apenas o acesso à educação, mas também

a participação, a permanência e a aprendizagem efetiva desses estudantes no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, M. et al. **Ensino estruturado para autistas: aplicação do modelo TEACCH no contexto escolar**. Educação & Inclusão, v. 14, n. 1, p. 55-72, 2025. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/541>. Acesso em: 06 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

CAPELLINI, V. L. M. F.; MENDES, E. G. **Abordagens multissensoriais e o ensino da leitura e escrita para alunos com TEA**. Revista Educação Especial, v. 33, n. 2, p. 1–18, 2020.

CASTRO, Márcio de. **Alfabetização e Psicomotricidade na Prática**. São Paulo: Wak Editora, 2019.

DONVAN, John; ZUCKER, Caren. **Outra Sintonia: A História do Autismo**. Rio de Janeiro: Record, 2017.

FERREIRA, Ana Lúcia Azevedo. **Desafios e perspectivas para atuação dos professores de língua portuguesa no processo de alfabetização e letramento dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**. 2019.

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da Língua Escrita**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antonio Carlos, 1946 **Como elaborar projetos de pesquisa** / Antonio Carlos Gil. – 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2017.

GOES, Ricardo Schers de. **Do autismo ao transtorno do espectro autista: uma trajetória pela busca do conceito, da etiologia e da hegemonia**. In: STRAVOGIANNIS, Andrea Lorena (org.). **Autismo: um olhar por inteiro**. São Paulo: Literare Books, 2021. p. 15–54.

KHOURY, Laís Pereira; TEIXEIRA, Maria Cristina Triguero Veloz; CARREIRO, Luiz Renato Rodrigues. **Manejo comportamental de crianças com Transtornos do Espectro do Autismo em condição de inclusão escolar: guia de orientação a professores**. 2014.

KLIN, Ami. **Autismo e síndrome de Asperger**: uma visão geral. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 28, p. s3-s11, 2006.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? por quê? como fazer? 8. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

MENDES, E. G. **Avaliação inclusiva e os desafios da escola contemporânea**. *Cadernos de Educação Especial*, v. 27, n. 54, p. 45–60, 2017.

OLIVEIRA, M. R. **O uso de estratégias visuais na alfabetização de alunos com Transtorno do Espectro Autista**. *Revista Psicopedagogia em Foco*, v. 14, n. 1, p. 87–102, 2019.

PEREIRA, Ana. **Como Alfabetizar Pessoas com Autismo**. São Paulo: Memnon, 2020.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SANTOS, L. F.; PEREIRA, C. R. **Tecnologias assistivas e alfabetização de crianças com TEA**: desafios e possibilidades. *Revista Educação e Contemporaneidade*, v. 10, n. 3, p. 99–115, 2021.

VIGOTSKI, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.